

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Суярова Айнур Ибодуллаевна

преподаватель кафедры методики дошкольного образования, ДжГПУ

Болдырева Алёна Олеговна

Нехорошева Вера Романовна

ДжГПУ, студентки 2-курса

Аннотация: Статья рассматривает важность физической активности в развитии детей дошкольного возраста. Описывается положительное влияние регулярных физических упражнений на физическое, интеллектуальное и эмоциональное состояние ребёнка. Подчеркивается значимость физической активности в укреплении опорно-двигательного аппарата, улучшении когнитивных функций и повышении эмоционального благополучия. Также рассматриваются различные формы физической активности и даны рекомендации родителям и педагогам по поддержке интереса детей к движению.

Ключевые слова: Физическая активность, дети дошкольного возраста, физическое развитие, интеллектуальное развитие, эмоциональное благополучие, двигательные навыки, игровые формы, поддержка интереса, родители, педагоги.

Физическая активность играет важнейшую роль в общем развитии детей дошкольного возраста. Она оказывает значительное влияние на формирование физического, интеллектуального и эмоционального состояния ребёнка. В данной статье мы рассмотрим, каким образом физическая активность способствует всестороннему развитию детей, какие формы физической активности наиболее эффективны и как родители и педагоги могут поддерживать интерес детей к движению.

Физическое развитие. Регулярная физическая активность способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, развитию мышечной силы и выносливости. Дети, которые часто занимаются физическими упражнениями, лучше координируют свои движения, обладают хорошей гибкостью и ловкостью. Это особенно важно в период активного роста и формирования костной ткани.

Кроме того, физическая активность помогает предотвратить такие проблемы, как избыточный вес и ожирение, которые становятся всё более распространёнными среди детей. Регулярные занятия спортом помогают контролировать аппетит и поддерживают нормальный обмен веществ.

Интеллектуальное развитие. Исследования показывают, что физическая активность положительно влияет на когнитивное развитие детей. Двигательная активность стимулирует мозговое кровообращение, улучшая снабжение мозга кислородом и питательными веществами. Это, в свою очередь, способствует лучшему усвоению информации, улучшению памяти и концентрации внимания.

Формы физической активности. Существует множество форм физической активности, которые подходят для детей дошкольного возраста. К ним относятся:

- Подвижные игры: прятки, догонялки, классики и другие традиционные детские игры.
- Танцы: ритмичные движения под музыку развивают чувство ритма и координацию.
- Йога и гимнастика: простые упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить гибкость.
- Спортивные секции: футбол, плавание, теннис и другие виды спорта, подходящие для маленьких детей.

Важно, чтобы физическая активность была интересной и разнообразной, чтобы ребёнок не терял интерес к ней.

Поддержка интереса к движению

Родители и педагоги играют ключевую роль в поддержании интереса детей к физической активности. Вот несколько советов, как это можно сделать:

- Пример для подражания: сами занимайтесь спортом и активными играми вместе с ребёнком.

- Создание условий: обеспечьте доступ к безопасным играм и спортивным площадкам.

- Поощрение: хвалите ребёнка за успехи и старания, даже если они кажутся незначительными.

- Разнообразие: предлагайте разные виды активности, чтобы ребёнок мог выбрать то, что ему больше нравится.

Физическая активность — это неотъемлемая часть полноценного развития детей дошкольного возраста. Она способствует укреплению здоровья, улучшению когнитивных способностей и эмоционального благополучия. Родители и педагоги должны создавать условия для регулярных занятий спортом и поддерживать интерес детей к движению, чтобы обеспечить им наилучшие возможности для роста и развития

Использованная Литература:

1. Бальсевич, В.К. Физическая активность и спорт в современной культуре / В.К. Бальсевич // Вестник спортивной науки. – 2020. – № 2. – С. 23–29.

2. Киселева, Е.В. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: современные подходы / Е.В. Киселева // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 3. – С. 45–50.

3. Осокина, Т.И., Тимофеева, Е.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева. – М.: Академия, 2022. – 336 с.

4. Степанова, О.Н. Роль физической активности в развитии детей дошкольного возраста / О.Н. Степанова // Вопросы дошкольной педагогики. – 2023. – № 1. – С. 67–74.

5. Федоров, А.И. Физическая культура и спорт в современном обществе / А.И. Федоров. – Екатеринбург: УрФУ, 2022. – 288 с.